

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Yürümez

<https://orcid.org/0000-0003-0651-7521>

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi/ Müzik Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0547yzj13>

Claude Debussy Keman Piyano Sonatı'nın Keman Partisi Üzerine Bir İnceleme

A Study of the Violin Part in Claude Debussy's Violin-Piano Sonata within the Context of Impressionism

ÖZET

Bu çalışma, Claude Debussy'nin 1917 yılında, yaşamının son evresinde bestelediği keman ve piyano sonatında keman partisinin teknik kullanımı ve ifade tercihi özelliklerini incelemektedir. Eser, bestecinin olgunluk dönemi üslubunun özellikleri ve keman repertuarındaki yenilikçi yönelimlerini yansıtmaktadır. Araştırmada eserin orijinal partiyonu, Debussy'nin dönemine ait yazılı belgeler ve ilgili müzikolojik kaynaklar incelenmiştir. Analiz sürecinde keman partisinde yer alan teknik uygulamalar, artikülasyon tercihleri, tınsal renk tercihleri incelenmiş, yer yer izlenimcilik akımı öğeleri altında da değerlendirilmiştir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımıyla tasarlanmış olup doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bestecinin keman ve piyano sonatı, hem Debussy'nin izlenimci müzik dilinin seçkin bir örneği hem de 20. yüzyıl başı Fransız keman repertuarında biçimsel yapının esnetildiği tını odaklı bir icra anlayışının öncü eserlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Keman Sonatı, Claude Debussy, Müzikte İzlenimcilik Akımı, Keman Teknikleri

ABSTRACT

The present study examines the technical use and expressive choices of the violin part in Claude Debussy's violin and piano sonata, composed in 1917 during the final stage of his life. The work is indicative of the composer's mature style and his innovative approach to the violin repertoire. A comprehensive examination of the original score of the work, together with the extant documents from Debussy's period and the relevant musicological sources, formed the basis of the research. During the analysis process, the technical applications, articulation choices, and tonal colour preferences in the violin part were also evaluated under the elements of impressionism. The research was designed using a qualitative research approach, with the document review method being utilised. The composer's violin and piano sonata is widely regarded as a seminal exemplar of Debussy's impressionist musical language, as well as a pioneering work in the field of sound-focused performance. This approach, characterised by a relaxed formal structure, represented a significant departure from the conventional formal structures prevalent in the French violin repertoire at the beginning of the 20th century.

Anahtar Kelimeler: Violin Sonata, Claude Debussy, Impressionism in Music, Violin Techniques

1.GİRİŞ

20. yüzyılın başlarında Avrupa temelli klasik batı müziği hem estetik hem de biçimsel açıdan belirgin bir dönüşüm sürecine girmiştir. Romantik dönemin dramatik yoğunluğu ve biçimsel temele dayanan Alman müzik geleneği, özellikle Fransa'da, ulusal kimlik arayışları ve modern yahut yeni eğilimlerin etkisiyle sorgulanmaya başlamıştır. Besteci Achille Claude Debussy (1862–1918), bu dönüşümün en belirgin temsilcilerinden biri olarak, müzikal ifadenin merkezine tını, renk ve anın yansımalarını yerleştirmiştir. İzlenimci resim sanatının ve Fransız sembolist şiirinin ilkeleri, onun müziğinde biçimsel esneklik, armonik özgürlük olarak karşılık bulmuştur.

Debussy'nin 1917 yılında bestelediği keman ve piyano sonatı (Michels ve Vogel, 2015:481) bestecinin yaşamının son dönemine ait olması bakımından hem biyografik hem de müzikal açıdan özel bir yere sahiptir. I. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri ve yaşadığı rahatsızlıklara rağmen ortaya koyduğu bu eser, dönemin kaotik atmosferi içerisinde bulundurduğu zarif bir renk ve tını örnekleri, dinamik ama geleneksel olmayan yapı ve çeşitli teknik kullanımlarıyla dikkat çekmektedir. Sonat, keman ve piyanonun geleneksel rollerini neredeyse yeniden tanımlayan, tınıyı öne çıkaran aynı zamanda icracıya kişisel yorum özgürlüğü fırsatının tanınmasına şans verilen bir anlayışla yazılmıştır.

Keman partisinde yer alan ve aniden kullanılan üst pozisyon tercihleri, sul ponticello, flajöle ve artikülasyon çeşitliliği barındıran teknik unsurlarla tınısal çeşitlilik adeta en üst düzeye çıkarılmıştır. Bu özellikler, Debussy'nin tonalitenin sınırlarını gevşetme, ritmik akışkanlığı sağlama yönündeki eğilimleriyle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla bu sonat, 20. yüzyıl başı Fransız keman repertuarının estetik yönelimlerini ve ifade anlayışını incelemek açısından tarihsel bir odak noktası olmuştur.

Çalışma, Debussy'nin keman ve piyano sonatında keman partisinin kullanılan teknikler ve ifade yönünden incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde keman partisi nota analizi yöntemiyle incelenmiş, keman teknikleri, artikülasyon tercihleri, tınısal efektler ve biçimsel değişim gibi unsurlar değerlendirilmiştir. Çalışmanın hedefi ise eserin bestecinin tercih ettiği üslup içindeki konumunu belirlemek, 20. yüzyıl başı Fransız keman repertuarına getirdiği yenilikleri izlenimcilik akımı çerçevesinde somut teknik örnekler üzerinden ortaya çıkarmak ve icra edilecek performanslarda yorumculara dayanak sağlamaktır.

2. CLAUDE DEBUSSY

Claude Debussy (1862–1918), geleneksel armoni ve biçim kurallarını sorgulayarak, 20. yüzyıl müziğine geçişte önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. Müzik eğitimine erken yaşta başlayan besteci, 11 yaşında Paris Konservatuvarı'na kabul edilmiş; burada piyano derslerini Marmontel'den, solfej eğitimini Lavignac'tan, armoni çalışmalarını ise Durand'dan almıştır (Say,2015). 1884'te Roma Büyük Ödülü'nü L'Enfant prodigue kantatıyla kazanmış ve İtalya'da dört yıl kalarak 16. yüzyıl İtalyan bestecilerini incelemiştir. Paris'e döndükten sonra Fransız simgeci (sembolist) şairlerle arkadaşlık kuran besteci, özellikle Mallarme'den etkilenmiştir (Say,2015:457).

İzlenimci ressamların eserlerinden etkilenen Claude Debussy, tıpkı onlar gibi, su, gökyüzü, puslu görüntüler, ay ışığı gibi konuları ele alarak, doğanın kendinde uyandırdığı izlenimleri yansıtan eserler vermeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Denize olan düşkünlüğü küçük yaşta başladığından özellikle su, pek çok eserinin ana fikrini oluşturmuştur (Selanik, 1996: 257-59).

Resimde geleneksel kuralların izlenimci ressamlar tarafından yıkılması gibi, müzik alanında da yeni bir arayışa girilmesi gerektiğini fark etmiş ve 1889'da Paris'teki Dünya Fuarı'nda karşılaştığı ve çok etkilendiği dünya müziklerini kullanarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Yıpranma tehlikesi altındaki klasik armoni sistemini güçlendirmek yerine, zayıflatarak geçmiş yüzyılın etkilerinden kurtarmak; kendi müzik dilini yaratmak istemiştir (Griffiths, 2015: 204).

Besteci 1893'te Ulusal Müzik Derneği'nin dinletisinde, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nü dinleyicilerin beğenisine sunmuştur. Ne var ki, Franck, Massenet gibi bestecilerin etkisini taşıyan bu müzik eleştirmenlerce beğenilmemiş, fazla aykırı bulunmuştur (Mimaroglu, 1995).

Claude Debussy'nin sanatsal yönelimi, aldığı eğitim ve dönemin estetik normlarını bilinçli biçimde sorgulamasıyla belirginleşir. İzlenimci resim sanatı ve Fransız sembolist şiir akımıyla kurduğu bağlar, onun müzikal dilinde duyuşal çağrışımlara, belirsizliğe ve anlık izlenimlere dayalı bir yönelimin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Ancak Debussy'nin yaklaşımı yalnızca dışsal etkilerle sınırlı kalmaz; sabit biçimsel normları esnetmeyi amaçlayan ve tınısal öğelere öncelik tanıyan bir biçim anlayışıyla Fransız müziğinde yeni bir ifade biçimi ortaya çıkarır. Debussy'nin müziğinde Alman romantizmi ve üslubundan uzaklaşma çabası vardır. Geleneksel formlarda üretilmiş eserlere adeta eleştirisel bir yaklaşımı söz konusudur.

Erdem Çöloğlu'na göre ise besteci öğrencilik yıllarında Wagner müziğine duyduğu kısa süreli hayranlığın dışında, besteci yaşamı boyunca bir "Fransız Müziği" yaratılması fikrini savunmuştur. Son yıllarında müziklerini "Fransız Müzisyeni Claude Debussy" olarak imzalamaya kadar varan bu tepkinin köklerini birçok yazar, dönemin sosyo-politik ortamında bulur (Çöloğlu,2013:73).

1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine 1917 yılında son eseri olan keman piyano sonatını yazmıştır. Dönemin en etkin bestecilerinden olan ve müzikal izlenimciliğin kurucusu olan besteci 25 Mart 1918'de Paris'te vefat etmiştir (Akt.Turan,2009).

3. DEBUSSY KEMAN-PIYANO SONATI

1915 yılının sonralarına doğru Debussy farklı enstrümanlar için altı sonat yazmayı planlamış; ilk olarak viyolonsel ve piyano sonatını sonrasında flüt, viyola ve arp için ikinci sonatı tamamlamıştır (Chang,2019). Tam da o yıllarda başlayan Dünya Savaşı'nın Avrupa' da etkileri ve kendisinin kolon kanserine yakalanmasına rağmen 1917 yılında son çalışması olarak tamamlamıştır (Akt.Evans, 2014).

Claude Debussy'nin 1917'nin ilk aylarında tamamladığı keman sonatı, bestecinin son dönem eserleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Son dönem çalışmalarıyla ilgili olarak, Eric Frederick Jensen kendi görüşlerini ve bestecinin mektuplarından derlediği düşüncelerini şöyle aktarmıştır:

Sonat serisinin üçüncüsü keman için olan 1917'nin ilk aylarında tamamlandı. Ve sanki unutulmuş gibi görünen projeler üzerine hâlâ düşünceleri vardı; örneğin Toulet ile yaptığı *As You Like It* çalışması gibi. Kasım 1917'de *Ode à la France* için yaklaşık bir düzine sayfa taslak hazırladı. Ancak bundan sonra hiçbir şey gelişmedi. "Sadece korkunç bir yorgunluk ve son hastalığımın sonucu olan bu etkinlikten hoşlanmama hali hissediyorum... 1915'in güzel ayları nerede?" (Jensen,2014:117)

İçinde bulunduğu dönemin karamsar ve güçlüklerle geçen haline karşın keman sonatını genel olarak yorumladığımızda alışagelmışin dışında ton geçişlerinin kullanıldığı, biçimsel hareketliliklerle çevrelenen umut vadeden bir yapı ile karşılaşmaktayız. Daha önce bestelediği yaylı çalgılar eserleri ve orkestra içerisindeki yaylı sazları kullanım tarzıyla devrim yaratan Debussy, keman için yazdığı sonat ile de yeni renk ve efektlerle çağdaş bir tutum sergilemiştir. Bu seçimleri ile çalgıların olanaklarını geliştirip daha solistik bir ifade anlayışı için olanak sağlamış, çağdaşları ve gelecek kuşaklara ilham olmuştur.

Eser klasik sonat biçimi yerine üç bölmeli bir yapı barındıran bir biçimde tercih edilmiştir. Sonatın bölümleri şu şekildedir; *Allegro vivo*, *Intermède- Fantasque et léger* ve *Finale- Très anime*.

Şekil 1'de yer aldığı üzere piano gürlüğünde minör tonda akorlarla başlayan sonat, hem genel yapı için hem de eserin girişi için renk ve oluşturulmak istenen anın, dönemin yapısını ve izlenimci ressamın renklerini çok güzel ifade etmektedir. Kemanın re sesini tercihen ve sıklıkla flajöle olarak tınlattması ile devam eder. Açılış için tercih edilen bu üslubun benzeri César Franck (1822-1890)'ın keman sonatının ilk bölümünde de yer almaktadır.

Şekil 1: Birinci Bölüm Başlangıcı

Şekil 2' de ise klasik formdaki keman sonatlarında sesi egzajere etmek, yoğunlaştırmak için kullanılan ve performans sergileyen kişinin tercihleriyle yorumlanan glissando tekniğinin aşağıdaki görselde sonatın içerisinde kullanıldığı ilk bölümü görüyoruz. Besteci tüm bölümlerde keman partisinde tercih ettiği bu tekniği önceki dönemlerden farklı olarak hem pentatonik tınları, modları daha belirginleştirmek hem de yine anın yarattığı izimleri flu bir şekilde aktarmak için tercih etmiştir.

Şekil 2: Glissando ve Ses Sınırları Örneği

Şekil 2'de ayrıca re sesinin kemanın ses sınırlarının farklı kullanıma örnek olacak şekilde sesin bir üst oktavında *dolcissimo* ifadesiyle yer almaktadır.

Şekil 3'te yer Sur La Touche tekniği yer almaktadır. Bu tekniği tercih eden Debussy, işaretlenen yerde tuşenin üzerinde ya da yakınında çalınmasını istiyor. Bestecinin sesi yumuşatıp böylece gizemli bir atmosfer yaratmak istediği anlamı ortaya çıkmaktadır.

Şekil 3: Sur la Touche Örneği

Şekil 4'te flajöle tekniği yer almaktadır. Işığa benzer bir ses üretme tekniği olan fljöle, bestecinin yaratmak istediği renkler ve tını devrimi için çokça tercih edilmiştir.

Şekil 4: Flajöle Tekniği Örneği

Şekil 5' te farklı artikülasyon ve tekniklerin kullanımı yer almaktadır. Birbirinden net olarak ayrılmış tek yayda genişçe çalınan Detache tekniği ile başlayan pasaj, devamında her iki partide de yer alan kısa Staccato notalar ve sonra subito piyano gürlüğüyle ana temaya dönen bölümde anlatılmak istenen cümlelerdeki zıtlıkların ifadesi, farklı artikülasyon işaretlerinin tercih edilmesiyle sağlanmıştır.

Şekil 5: Artikülasyon

Şekil 6’ da bestecinin tercih ettiği terminoloji yer almaktadır. Anlatılmak istenen tınılar notasyon üzerinde ağırlıklı olarak Fransız müzik terminolojisi ile aktarılmıştır. Aşağıda yer alan ikinci bölümde olduğu gibi.

Şekil 6: Terminoloji

Bestecinin bağlı olduğu kavramlardan bir örnek ise sessizlik ve durağanlıktır. Üçüncü bölümün piyano ile başlayıp keman partisinin birinci bölüm ilk giriş temasını sunduğu ve gelişme kısmında yer almaya başlamasıyla kazandırdığı hareketliliği bu karşıtlıkla örnek olarak verebiliriz. Sessizlik ve sürekli bir nota yoğunluğunun olmaması da bir anlatım biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 7: Üçüncü bölüm başlangıcı

Tekrar hatırlatmak gerekir ki Debussy için müzikteki renkler ve anlar önemli öğelerden biridir. 1915’te Bernardo Molinari’ye yazdığı bir mektubunda;

Henüz armoninin sürecini yaşamaktayız. Müzisyenler tını ayrışımını bilmiyorlar. Tınının safiyetini unutuyorlar. Bense her rengi en saf haliyle vermeyi amaçlıyorum. Wagner bu konuda çok ileri gitti. Çalgıları çiftledi, üçledi. Bunların en kötüsünü de Richard Strauss yaptı. Trombonla flütü birleştirdi. Orkestrayı, bir kokteyl orkestrasına çevirdi. Bense tının öz rengini ve safiyetini korumaya çalışıyorum (Pamir,1989:191).

Bu örnekler, Debussy’nin müzik anlayışında sessizlik, durağanlık ve renk arayışının başlıca estetik öğeler olarak öne çıktığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte Debussy’nin tınıya dayalı renk arayışı ve sonat içerisinde tercih ettiği teknik yaklaşımları, müzik tarihindeki yenilikçi konumunu belirleyen başlıca unsurlar olarak değerlendirilebilir.

4. SONUÇ

Müziği, kimi zaman bir esin kaynağı olan kimi zaman da şiddetle karşı çıkılan bestecinin son eserlerinden olan keman ve piyano sonatı hatta viyolonsel, piyano sonatı için de yorumlar oldukça farklı olmuştur. Bazı eleştirmenler enstrümanların ve sonat yapısının değiştirildiğini, kötüye kullanıldığını öne sürmüşlerdir. Oysa Debussy’ nin amacı tınıları daha fazla kullanarak görünenin arkasındaki renkleri tıpkı çağdaşları olan ressamlar ve sembolistler gibi iletmektir. Debussy’ nin keman ve piyano sonatı çalışmasının başlığı *Claude Debussy Keman Piyano Sonatı’nın Keman Partisi Üzerine Bir İnceleme* çerçevesinde değerlendirildiğinde;

Çalgılara ait tınların ön planda tutulduğunu ve kullanılan tekniklerle bunun desteklendiğini görmekteyiz. Ritm alışkanlıkları farklılaşmış, kromatizm tonal kurallarla çözümlenmeyen şekilde kullanılmıştır. Gürlük terimleri ifade terimleriyle tercih edilerek atmosfer yaratımı için sıkça tercih edilmiştir. Ritm yapıları geleneksel büyük formadaki eserlere göre akıcı ve değişkendir. Renk ve elde edilmek istenilen tınlar sebebiyle eserler, yüksek pozisyonlar, ince sesler, surdın kullanımı, sul ponticello, flajöle, glissando, tuşe üzerinde yay konumlarının farklılıkları ile elde edilen efektler kullanılmıştır. Sonatın yapısında Germen milliyetçiliğine karşı olarak, Alman ve Avusturyalı bestecilerin dramatik müzik yoğunluğu yerine atmosfer

ön planda tutulmuştur. Romantik müzikte odaklanılan duygusal temalar izlenimci akımın etkisinde kalarak incelenen sonatta kişiselleştirilmemiştir. Çalgıların kendi kapasitelerini zorlayacakları solistik bir anlayışa doğru ilham olacak bir serbest yapı ön planda tutulmuştur.

Bu çalışmanın yapılacak olan diğer çalışmalara katkısı, Debussy'nin keman ve piyano sonatının keman partisi özelinde incelenmesiyle belirginleşmektedir. Araştırma, Debussy'nin son dönemlerinde üretmiş olduğu incelenen sonatın müzikal yapılarının anlaşılmasına ve performans uygulamalarının özgün bir perspektifle geliştirilmesine zemin hazırlayarak, gelecekte yapılacak akademik çalışmalar ve performans analizleri için referans niteliği olmayı hedeflemektedir.

KAYNAKÇA

- Chang, T. (2019). *A survey of classical, French, and wartime violin sonatas* (Doctoral dissertation, University of Michigan).
- Çevik, D. B. (2007). *Çağda müziğin öncüsü: Claude Debussy, hayatı, eserleri ve müziğe katkıları*. *Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 9(1), 101–111.
- Çöloğlu, M. E. (2013). *Debussy'nin orkestra yapılarında tekrar ögesi ve "gelişen çeşitleme" ilkesine alternatif parça bütün tasarımları* (Yayımlanmamış doktora tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Anabilim Dalı, Genel Müzikoloji Programı.
- Evans, T. (2014). *Thesis and antithesis: Resolving the dialectique in the first movement of Debussy's Violin Sonata*. *Interdisciplinary Studies in Musicology*.
- Griffiths, P. (2015) *Batı Müziğinin Kısa Tarihi*, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Jensen, E. F. (2014). *Debussy, Composers Across Cultures Series, Master Musicians Series*, Oxford University Press.
- Michels, U., & Vogel, G. (2015). *Müzik Atlası*. Alfa Yayıncılık.
- Mimaroğlu, İlhan (1995). *Müzik Tarihi*, Varlık Yayınları.
- Pamir, L. (1989) *Müzikte Geniş Soluklar*, Ada Yayınları.
- Say, A. (2015). *Müzik Tarihi*, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Dokuzuncu basım, Ankara.
- Selanik, C. (1996). *Müzik Sanatının Tarihsel serüveni*. Doruk Yayınları.
- Turan, A. (2009). *Claude Debussy ve Maurice Ravel yaylı çalgılar dörtlülerinin karşılaştırmalı incelenmesi* (Yayımlanmamış sanatta yeterlik tezi). Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Ana Sanat Dalı.